

AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

D.O.Shokirova

Qarshi Davlat Universiteti mustaqil izlanuvchisi<https://doi.org/10.5281/zenodo.18547101>

Kalit soʻzlar: texnologiya, kompyuterlar, planshet, aqlli doskalar, internet, integratsiyalashuv, vositalar, tadqiqot.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy taʼlim tizimida oʻqituvchilarning innovatsion faoliyati va kelgusi avlodlarga jamiyat talablari asosida bilim berishda interfaol usullardan samarali foydalanish masalalari muhokama qilinadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi shaxsdan raqamli savodxonlikni oshirishni talab qiladi. Elektron taʼlim muhiti talabalarni zamonaviy dasturlar, texnologiyalar va raqamli vositalarni oʻzlashtirishga tayyorlaydi. Bu, ayniqsa, raqamli transformatsiya sharoitida faoliyat yuritadigan kasblar uchun muhimdir.

Ключевые слова: технологии, компьютеры, планшеты, смарт-доски, интернет, интеграция, инструменты, исследования.

Аннотация: В статье рассматривается инновационная деятельность педагогов в современной системе образования и эффективное использование интерактивных методов в передаче знаний будущим поколениям с учетом требований общества. Развитие цифровых технологий требует от личности повышения цифровой грамотности. Электронная образовательная среда готовит обучающихся к освоению современных программ, технологий и цифровых инструментов. Это особенно актуально для профессий, работающих в условиях цифровой трансформации.

Keywords: technology, computers, tablets, smart boards, internet, integration, tools, research.

Abstract: This article discusses the innovative activities of teachers in the modern education system and the effective use of interactive methods in providing knowledge to future generations based on the requirements of society. The development of digital technologies requires an individual to increase digital literacy. The e-learning environment prepares students to master modern programs, technologies and digital tools. This is especially important for professions operating in the context of digital transformation.

Zamonaviy texnologiyalar, interaktiv oʻquv vositalari va global resurslardan foydalanish orqali elektron taʼlim muhiti kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning muhim vositasiga aylanmoqda. Shaxslar oʻz bilim va koʻnikmalarini oshirish orqali raqobatbardosh bozor talablariga javob beruvchi yuqori malakali mutaxassislar sifatida shakllanadilar. “Axborot texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi koʻp jihatdan material mazmuni va avtomatlashtirilgan taʼlim tizimlaridan foydalanish usuli bilan bogʻliq boʻlgan metodik xarakterdagi vazifalarning muvaffaqiyatli hal etilishiga bogʻliq. Shuning uchun avtomatlashtirilgan taʼlim tizimlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunday tizimlar tarkibiga turli elektron kitoblar, oʻtilgan materialni takrorlash yoki bilimlarni tizimlashtirish uchun moʻljallangan maxsus dasturlar, masofadagi axborot resurslariga murojaat qilish dasturlari, bilimlarni nazorat qilish, malaka va koʻnikmalarni baholashning avtomatlashtirilgan tizimlari va boshqalar kiritilishi mumkin” Elektron taʼlim muhiti talabalarga bilim olishning moslashuvchan va zamonaviy usullarini taqdim etadi. Ushbu muhit taʼlim jarayonini interaktiv, qulay va samarali qilishga xizmat qiluvchi turli vositalarni oʻz ichiga oladi. Quyida elektron taʼlim muhitining asosiy vositalari keltirilgan:

1. Masofaviy o'qitish platformalari. Masofaviy ta'limni tashkil etishda Moodle, Google Classroom, Blackboard kabi platformalar keng qo'llaniladi. Ushbu platformalar orqali o'qituvchilar va talabalar o'zaro aloqada bo'lishlari, dars materiallarini almashishlari va topshiriqlarni bajarishlari mumkin. Bu platformalar shaxsiy o'quv rejalarini yaratish va talabalar faoliyatini nazorat qilish imkonini beradi.

2. Virtual laboratoriyalar. Virtual laboratoriyalar kasbiy ko'nikmalarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Ushbu vositalar orqali talabalar real muhitga yaqinlashgan sharoitlarda kasbiy vazifalarni bajarishni mashq qilishadi. Masalan, kimyo, fizika yoki tibbiyot sohasida virtual tajribalar o'tkazish imkoniyatini taqdim etadi. Muhandislik sohasida virtual laboratoriyalar texnik ko'nikmalarni mustahkamlash uchun samarali vositadir.

3. Ochiq onlayn kurslar (MOOCs). Coursera, edX, Udemy kabi ochiq onlayn kurslar talabalar va mutaxassislariga global miqyosda ta'lim olish imkonini beradi. Ushbu kurslar xalqaro miqyosdagi eng yaxshi o'qituvchilar va universitetlarning o'quv materiallaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Bu vositalar orqali talabalar yangi sohalarni o'rganish yoki mavjud bilimlarini yangilash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

4. Simulyator va trening dasturlari. Texnik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun simulyator va maxsus trening dasturlari keng qo'llaniladi. Bularning yordami bilan talabalar xavfsiz muhitda murakkab texnik vazifalarni bajarishni mashq qilishlari mumkin. Masalan, parvoz simulyatorlari uchuvchilarni tayyorlashda, jarrohlik simulyatorlari esa tibbiyotda amaliy mashg'ulotlar o'tkazishda qo'llaniladi.

5. Vebinarlar va interaktiv darslar. Vebinarlar va jonli interaktiv darslar talabalar va o'qituvchilar o'rtasida real vaqt rejimida muloqotni tashkil etadi. Ushbu vositalar orqali talabalar o'z savollariga javob olishlari va muloqot orqali bilimlarini boyitishlari mumkin. Vebinarlar nafaqat nazariy bilimlarni, balki kasbiy tajribalarni ham o'rganishda samarali vosita hisoblanadi. O'zbekistonda elektron ta'lim muhitini rivojlantirish kasbiy kompetentlikni oshirishda muhim yo'nalishlardan biriga aylandi. So'nggi yillarda mamlakatda raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga keng joriy qilish va global tendensiyalarga moslashishga qaratilgan bir qator muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Elektron ta'limning joriy etilishi o'quv jarayonlarini modernizatsiya qilish, bilimlarni masofadan olishni tashkil etish va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Ta'lim tizimini raqamli transformatsiya qilishda masofaviy ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar va onlayn resurslardan foydalanish orqali yangi imkoniyatlar yaratildi. Mamlakatda raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan asosiy ishlardan biri raqamli platformalarning rivojlantirilishidir. Masalan, Ziyonet va Bilim.uz kabi platformalar talabalarga keng qamrovli ta'lim materiallari, elektron kutubxona va boshqa resurslardan foydalanish imkonini beradi. Ushbu platformalar talabalar va o'qituvchilar o'rtasida aloqalarni mustahkamlash va o'quv jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qilmoqda. Elektron ta'lim muhitining rivojlanishi o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishga intilayotgan talabalar uchun yangi imkoniyatlarni ochib berdi. Bu jarayon O'zbekiston ta'lim tizimining xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda. Elektron ta'lim vositalaridan foydalanish nafaqat ta'lim jarayonini soddalashtiradi, balki mamlakatning raqamli transformatsiyasiga ham katta hissa qo'shmoqda. Bu jarayonning davom ettirilishi va elektron ta'lim tizimini yanada takomillashtirish O'zbekiston ta'lim tizimini yanada yuqori bosqichga olibchiqishga xizmat qiladi.

Xulosa: Kasbiy kompetentlik nafaqat individual muvaffaqiyatga, balki butun tashkilot faoliyatining samaradorligiga ham bevosita ta'sir qiladi. Yuqori kompetentlikka ega bo'lgan xodimlar tashkilot ichidagi jarayonlarni samarali boshqarish, jamoada muammolarni hal qilish va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bu tashkilotning raqobatbardoshligini oshirish va bozor talablari bilan hamnafas bo'lishiga yordam beradi. Kompetent mutaxassislar tashkilotning o'sish va rivojlanish yo'nalishlarini aniqlashda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shunday qilib, kasbiy kompetentlik – bu mutaxassisning ishchanlik salohiyati, samaradorligi va rivojlanishining asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi. U nafaqat shaxsiy muvaffaqiyatni ta'minlaydi, balki tashkilot va umuman jamiyatning intellektual va iqtisodiy rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. Zamonaviy sharoitda kompetentlikni doimiy ravishda oshirish va yangi talablar asosida rivojlantirish har bir mutaxassis uchun ustuvor vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shadiev R. D., Turdiyev S. H. Basic didactic principles of building an integrated system of training to innovation engineering //Знание. – 2016. – №. 4-4. – С. 87-89.
2. Турдиев Ш. Р., Келдиёрова М. Г. Личные и профессиональные особенности учителя //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 6-1 (151). – С. 67-72.
3. O'Muxamedov, M.H.Usmanboev, S.S.Rustamov., Ta'limni tashkil etishda interfaol metodlar: O'quv-uslubiy tavsiyalar -T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi,2016.- 4 bet.
4. Ш.Р.ТурдиевMODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference 2021/11/11 P.181-183 Издатель BERLIN
5. U.Inoyatova va boshqalar: Pedagogikadan 1000 savolga 1000 javob T.TDPU 2013 yil 127 b.
6. Shaxmurodova D.A. PIRLS va PISA tadqiqotlarida o'qish savodxonligini baholashning konseptual yondashuvlari. // Ta'lim tizimida innovatsion jarayonlarni jadallashtirish. Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Qarshi, 2021. – B. 413-416.
7. D.O.Shokirova Types of integration in the use of their technologies in education and their goals. Ta'lim, va innovatsion tadqiqotlar. Xalqaro ilmiy-metodik jurnal. 2024/Nº 5 B 341-346 ISSN 2181-1709 (p), issn 2181-1717 (e) <https://interscience.uz>
8. D.O.Shokirova Kelajak shaxsini tarbiyalash: fan, qadriyat va texnologiyalar sari. PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 9-son (2025-yil, sentabr) Jurnal 2001-yildan chiqq boshlagan Buxoro – 2025-yil B 145-150 bet
9. Dilnoza, Shokirova. "SELF-DEVELOPMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS TRANSFORM THEORY INTO IDEAS AND TECHNOLOGIES ADVANTAGES OF ADAPTATION." *Conferencea*
10. (2025): 36-39.
11. Dilnoza, Shokirova. "ADVANTAGES OF ADAPTATION OF SELF-DEVELOPMENT THEORY TO IDEAS AND TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS." *Conferencea* (2025): 81-84.
12. Shokirova, D. O. "THE ROLE OF INNOVATIVE TOOLS IN THE IMPROVEMENT OF INTERACTIVE TEACHING TECHNOLOGIES." *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM* 5.48 (2025): 74-76.